

Применение цифровых технологий при обучении студентов в области охраны труда

к.т.н. Петросова Лариса Ивановна

Ташкентский государственный технический университет

В 2020 году была принята Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030». В рамках этой стратегии проводится масштабная работа, в том числе и в высших учебных заведениях, направленная на совершенствование системы

Цифровизация образования предлагает большие преимущества, например, это улучшенный опыт обучения, персонализированная учеба и другое. В условиях цифровой трансформации общества и производства актуально и своевременно решение вопроса качественного улучшения подготовки конкурентоспособных выпускников вузов, обладающих профессиональными компетенциями, позволяющими на основе междисциплинарного синтеза знаний осуществлять деятельность с выходом за рамки традиционного обучения.

Одним из ключевых принципов цифровизации является индивидуализация образования. Благодаря цифровым технологиям возможно создать учебные программы, адаптированные к индивидуальным потребностям и особенностям студентов. В Вузах создана электронная библиотека. Для студентов в открытом доступе имеется различная информация по специальным дисциплинам. Авторами разработаны электронные учебные пособия, для проверки знаний - тесты с применением информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Это позволяет добиться более эффективного усвоения и развития навыков студентов.

Одним из ключевых аспектов процесса образования является внедрение в учебный процесс цифровых инструментов, таких как онлайн-курсы, виртуальные лаборатории, симуляторы и т.д. Эти инструменты помогают студентам приобретать практические навыки и знания, необходимые для успешной карьеры в области охраны труда. Основной целью цифровизации образования является создание оптимальных условий для обучения, основанных на знаниях о работе мозга и его особенностях [2].

В последние годы широко развивается направление - «Системы виртуальной реальности». Оно заключается в том, что благодаря

а
л
и
ф

специальному снаряжению студент (работник) может приобрести практические навыки при работе на сложном оборудовании. Это отражается на психике работника и у него формируется образ искусственной реальности, в которой работник должен выполнить определенные действия присущие профессиональной деятельности.

При восприятии виртуальной реальности оператор всегда отдаёт себе отчёт в том, что данная реальность — результат специфического воздействия на его сенсорные системы.

Система виртуальной реальности позволяет исключить человека из ситуации непосредственной экстремальной деятельности, так как пульт управления может быть расположен в защищенном месте и связь с реальным объектом может осуществляться дистанционным способом. Плоскость проектирования этих систем смещается в область компьютерного моделирования воздействий реальной среды, преобразования последней в образы, привычные для оператора. Для формирования визуальных образов используются шлемы виртуальной реальности, образов осязания — сенсорные перчатки, слуховых образов — системы стерео- и многоканального воспроизведения.

Например, работник строительной компании выполняет поднятие и опускание груза управляя грузоподъемным краном. Он отрабатывает такие маневры как захват груза, перемещение в пространстве и поднятие его на определенную высоту.

Рисунок 1. Тренажер для поднятия и опускания груза

При совершении ошибок работник попадает в виртуальную экстремальную ситуацию, которая наносит психологическую травму.

На рисунке 1 показан пример, как студенты кафедры БЖД ТашГТУ отрабатывают практические навыки. В связи с этим, в условиях производства,

работника не допускают к настоящему оборудованию, пока не отработает свои профессиональные функции, с целью избежание производственного травматизма [3]. Такие же приемы отрабатывают с работниками в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для формирования визуальных образов используются виртуальные очки и джойстики.

Важным аспектом также является использование интерактивных образовательных игр и приложений, которые способствуют активизации мыслительных процессов студентов.

Высокая квалификация и регулярное обучение работников в области охраны труда значительно снижают риск аварий и несчастных случаев на производстве. Знание правил безопасности и умение правильно использовать оборудование и средства защиты критически важны. Специалист по охране труда, как никто другой, способен наилучшим образом оценить профессиональные и личностные качества работников, знает свои стремления и амбиции. Поэтому важно, чтобы сотрудники самостоятельно оценивали себя и соотносили свои цели с целями компании. Для этого при подготовке квалифицированных специалистов на кафедре БЖД ТашГТУ ежегодно проводятся викторины, посвященные дню охраны труда. Создана инновационная программа по совершенствованию обучения работников по охране труда. На рис.2 представлено приложение для мобильных устройств. В настоящее время каждый студент и работник имеет мобильный телефон, что позволяет охватить весь контингент сотрудников. Приложение основано на проведение тестов студентов (сотрудников). В программу заложены обязательные вопросы, которые обязаны знать каждый работник. Пользователю предлагается два варианта ответа, он выбирает один из ответов и нажимает кнопку отправить отчет.

Рисунок.2 Проверка знаний на мобильных устройствах

Если ответ не верный, то строка загорается красным цветом и соответственно правильный – зеленым. Далее переход на следующий вопрос. Кто успешно прошел тест получает уведомление благодарности, в противном случае работник возвращается на исходную позицию.

Преимущество приложения заключается в том, что тест можно пройти в любое время, не зависимо от места работы. Таким образом, регулярное проверка знаний позволит работникам поддерживать высокий уровень профессионализма и безопасности.

Научные исследования в этой области продолжаются и они направлены на создание удобств специалистам службы охраны труда, т.е. сбор всех необходимых правовых-нормативных документов по охране труда в одном файле. Преимущество мобильного приложения – возможность найти подтверждающий документ быстро и без доступа к интернету.

Перспективным направлением внедрения в учебный процесс является *интерактивная визуализация*. Инструменты визуализации BI представлены на рис.3.

Рисунок 3 Инструменты визуализации

Наиболее упрощенным и доступным в использовании является программа Power BI, предназначенная для сбора, визуализации и анализа данных.

Power BI предоставляет широкий спектр интерактивных визуализаций, таких как диаграммы, графики и карты, которые позволяют легко сравнивать различные показатели между кафедрами, факультетами и т.д. Его можно эффективно использовать для проведения сравнительного анализа процесса обучения, прохождения квалификационных практик, составления отчетности.

Преимущества использования Power BI для сравнительного анализа:

- Сокращение времени получения информации для принятия решений;
- Консолидация необходимых данных в одном месте;
- Исключение человеческого фактора при подготовке информации;
- Разгрузка специалистов-операторов от подготовки отчетности;
- Определение узких мест в данных на участках подготовки информации.

Создание отчета: Создается всесторонний отчет, который обобщает результаты сравнительного анализа и предоставляет рекомендации по улучшению системы образования (рис. 4).

Пример использования:

Руководство Вуза может использовать Power BI для сравнительного анализа своей системы образования с аналогичными Вузами. Анализ может выявить области, где организация отстает, и предоставить информацию для разработки целевых мер по улучшению.

Рисунок 4. Создание отчета

Однако несмотря на научные достижения. Существуют и значительные проблемы:

с инфраструктурой, ограниченный доступ к интернету; отсутствие в Вузах виртуальных лабораторий, симуляторов;

- не полное оснащение аудиторий компьютерами;
- недостаток квалифицированных специалистов по ИКТ в образовательной сфере и науке.

Таким образом, цифровизация в образовании открывает новые возможности для дистанционного обучения и самообразования. Благодаря цифровым платформам и онлайн-ресурсам стало возможным получать качественное образование в любое удобное время и место. В результате улучшается процесс обучения, повышается усвоение, уровень образованности и эффективность подготовки кадров. Образованное поколение, профессиональные кадры - залог масштабного развития общества.

Литература:

1. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. УП РУз, № 6079 от 05.10.2020г.
2. Горшкова О.О. Выявление возможностей цифровой трансформации процесса подготовки конкурентоспособного выпускника вуза //современные проблемы науки и образования. 2024 №2.
3. Петросова Л.И. Эргономические требования по обеспечению безопасности труда. Учебное пособие- Т.2024, 244с.

